

IJTIMOY TARMOQLARDA MULOQATNING SHAKLLARI

Qaratayeva Nilufar

Guliston Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330783>

Annotatsiya

Hozirgi kunda an'anaviy muloqotning o'rnini ijtimoiy tarmoqlar muloqoti jadal ravishda egallab bormoqda, bu esa tilshunoslikda yozuv shakllariga tayyangan holda muloqot jarayonini hosil qilishga to'g'ri keladi. Zamonaviy tilshunoslikda esa til ijtimoiy o'zgarishlarga moslashadi.

Kalit so'zlar: muloqot, yozma, og'zaki, nutq, suhbat.

Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot o'ziga xos xususiyatlarga ega a) "jonli" muloqot, b) an'anaviy aloqaning yozuv shakllari, c) Internet aloqasining boshqa shakllari. Tilshunoslikda adabiy tilning og'zaki va yozma shakllari mavjud. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va tizimda ifoda vositalari, qabul qiluvchining tabiati va idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari jihatidan farqlanadi.

Og'zaki nutq yozma tili bo'lmagan tillar uchun asosiy hisoblanadi, bu ularning mavjudligining yagona shaklidir. Adabiy nutq ikki xil usulda taqdim etiladi: og'zaki va yozma nutq. Yozma nutq va og'zaki nutq o'z shakliga ko'ra turli xil vaqt oralig'ida paydo bo'lgan. Yozma nutqning o'ziga xos rivojlanish bosqichlari mavjud bo'lib, og'zaki nutqning ham bevosita yozma nutqga bog'liq holda o'z tarixiy rivojlanish bosqichlariga ega hisoblanadi. Shunga qaramay, yozma va og'zaki nutq eng yaqin ma'lum jihatdan o'zaro bog'langan bo'lib, ularning "nutq birligi" ham o'z ichiga oladi. Taniqli tilshunos olimlar og'zaki va yozma til ustida olib borilgan izlanish zahirida bu ikki til o'rtasidagi farqlarning ko'p qirraliligini ta'kidlashadi va quyidagilarni keltirib o'tishadi. [Ananiev 1960; Levina 1961 yil; Tsvetkova 1985].

1. Yozma nutq - suhbatdoshsiz nutq, uning motivi va maqsadi nutq faoliyati predmeti bilan to'liq belgilanadi. Agar motiv bo'lsa yozish - bu ijtimoiy aloqa yoki istak, agar talab bo'lsa, unda yozuvchi o'zi kimga yozishiini aqlan tasavvur qiladi va murojaat qiladi, uning xabariga munosabatini bildiradi. O'ziga xoslik yozish - bu yozuvchi yozma ustidan nazorat qilishning butun jarayoni nutq intellektual faoliyati doirasida tuzatish yozmasdan yoki adresat tomonidan o'qimasdan qoladi. Shunda og'zaki nutq esa haqiqiy suhbatdosh ishtirokida sodir bo'ladi, uning darhol reaksiyasi aloqa jarayoniga ta'sir qiladi.

2. Yozma va og'zaki nutq funktsiyalarida (agar umumiy nutq funktsiyalari haqida gapiradigan bo'lsak) ham sezilarli farqlar mavjud [Elkonin 1978; Vygotskiy 1982; Luria 2003 va boshqalar]. Og'zaki nutq odatda vazifani bajaradi suhbat holatida so'zlashuv nutqi vazifasini bajaradi, ya'ni kommunikativ funktsiya va yozma nutq ko'proq ish nutqi, ilmiy va hokazo, u yo'q suhbatdoshga mazmunni yetkazish uchun xizmat qiladi. Boshqa tomonidan og'zaki nutq bilan solishtirganda, yozish va o'qish aloqa vositasi sifatida emas, ular og'zaki nutqqa nisbatan butunlay mustaqildirlar ya'ni yordam vazifasini bajaradi. Yozish funktsiyalari, garchi juda keng, ammo, shunga qaramay, og'zaki nutq funktsiyalaridan torroq. Asosiy yozma nutqning vazifalari ma'lumotlarning uzatilishini ta'minlashdir.

3. Og'zaki nutq bir qator emotsional va ekspressiv vositalarga ega, nutq faoliyatining og'zaki bo'lmagan belgilari - imo-ishoralar, yuz ifodalari, pauza, ovozli intonatsiya - ham yaratadi

ogʻzaki nutqning vaziyatligi aloqa jarayonini osonlashtirish, uni yanada aniq va tejamkor qilish axborotni uzatish va qabul qilish;

4. Bolada ogʻzaki nutq bevosita kattalar bilan muloqot jarayonida sodir boʻladi, va quloq orqali qabul qilinadi, taxminan 15% dunyo haqida ma'lumotni uzatadi. Yozma nutq faqat jarayonda shakllanadi ongli ravishda boshlanadigan muntazam ongli oʻrganish fikrni yozma ravishda ifodalashning barcha vositalarini egallash, va u vizual tarzda idrok etiladi (koʻrish orqali odam taxminan dunyo haqidagi ma'lumotlarning 80% oladi). [Leontiev 2003; Elkonin 1978]. Yozma nutqning erta shakllanish bosqichlari, uning predmeti unchalik koʻp emas, oʻsha texnik vositalar qanchalik koʻp ifodalanishi oʻylangan harflar va keyin hech qachon mavzu boʻlmagan soʻzlarni yozish ogʻzaki, dialogik yoki monolog nutqida xabardorlik taʼsir qiladi. Birinchisida diqqatning asosiy predmeti sifatida yozma nutqni oʻzlashtirish bosqichi va intellektual tahlil - yozish va oʻqishning texnik operatsiyalari; bola yozish va oʻqish paytida qarashni kuzatish" koʻnikmalarini rivojlantirmoqda. "Oʻrganadigan bola yozishda, dastlab fikrlar bilan emas, balki ularning vositalari bilan ishlaydi tashqi ifoda, tovushlarni, harflarni va soʻzlarni belgilash usullarini qoʻllaydi". [Luriya 2003, p. 271].

5. Yozma nutqda til yozuvchiga fikr yuritish imkoniyatini beradi, allaqachon yozilgan narsalarga qaytish, jumlar va qismlarni qayta qurish matn, soʻzlarni almashtirish, aniqlashtirish, uzoq shakl qidiruvini amalga oshirish fikr ifodalari, lugʻat va ma'lumotnomalarga murojaat qiladi. Ogʻzaki nutq - nutq oʻz-oʻzidan paydo boʻladi, u muloqot paytida, oldindan belgilanmagan holda yaratiladi. [Lvov 2000].

6. Yozma nutqda juda qattiq standartlashtirilgan va tartibga solingan kitobiy til qoʻllaniladi. Soʻz tartibi jumlada mustahkamlangan, inversiya (soʻz tartibidagi oʻzgarishlar) atipikdir yozma nutq uchun va baʼzi hollarda, masalan, matnlarda rasmiy ishbilarmonlik nutqining uslubi qabul qilinishi mumkin emas. Yozma nutqning asosiy birligi murakkab mantiqiy va semantik ifoda yaʼni sintaksis orqali muloqot yuzaga keladi, shuning uchun, qoida tariqasida, yozma nutq murakkab sintaktik konstruksiyalar, kesim va ergash gaplar, umumiy taʼriflar, qoʻshimchalar tuzilmalar va boshqalar jarayonni tashkil qiladi. Jummalarni paragraflarga birlashtirganda, ularning har biri oldingi va keyingi kontekst bilan qatʼiy bogʻliq. Ogʻzaki nutq shuningdek, ideal holda, adabiy til meʼyorlariga boʻysunadi, talaffuzda va imloda, lekin buzilishlar nutq elementidagi normalar hali ham sodir boʻladi, chunki nutqdan farqli oʻlaroq til individual hisoblanadi [Lvov 2000 10-16-betlar].

Xulosa qilib taʼkidlash joizki, tilshunos olimlarning ilmiy izlanishlaridan kelib chiqqan holda ijtimoiy tarmoqlarda muloqotning oʻrni, talab va qoidalariga tayanadigan boʻlsak, nutqning ikki xil shaklidan yaʼni ogʻzaki hamda yozma nutqdan foydalanishimiz mumkin ekan. Nutqning asosiy vositasi esa til hisoblanadi. Tilning meʼyor va talablariga boʻysingan holda ijtimoiy tarmoqlarda asosan yozma muloqotdan foydalanamiz.

References:

1. Ананьев 1960 – Ананьев Б. Г. К теории внутренней речи в психологии // Психология чувственного познания. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960.
2. Левина 1961 – Левина Р. Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. – М., 1961.

3. Цветкова 1985 – Цветкова Л. С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность. – Издательство Московского университета, 1985.
4. Эльконин 1978 – Эльконин Д. Б. Развитие устной и письменной речи учащихся // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Т. 1. – М., 1978.
5. Выготский 1982 – Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982.
6. Лурия 2003 – Лурия А. Р. Язык и сознание. – Изд. 2-е. – Ростов на/ Д., 2003.
7. Леонтьев 2003 Леонтьев А. А. Основы психолингвистики – Изд. 3-е. – М.: Смысл; СПб.: Лань, 2003.
8. Львов 2000 – Львов М. Р. Основы теории речи. – М., 2000.
9. Матусевич 2016 - общение в социальных сетях: прагматический, коммуникативный, лингвостилистический аспекты характеристики

INNOVATIVE
ACADEMY